

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ КАРАКАЛПАКСТАНА

Абдуллаев Бахадир Уразбаевич¹, Аберкулов Мардан Нурбаевич²

¹Заведующий лабораторией Каракалпакского научно-производственного объединения «Зерно и рис»

²Профессор Ташкентского государственного аграрного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15177347>

Аннотация. Исследования проводились на опытном хозяйстве Каракалпакского научно-производственного объединения зерна и риса. Агробиологическим показателям изучались у местным и инорайонных сортов мягкой пшеницы. В качестве основного критерия оценки устойчивости к стрессовым условиям региона обращали внимание на показатели продуктивности растений, солеустойчивости и качество зерна. В лабораторных условиях термостате 2,0% растворе поваренной соли выращивали семена сортов и оценивали их солеустойчивость в фазе проратания.

В полевых условиях эти сорта изучали на засоленном (однократно промытых) и незасоленных (двухкратно промытых) полях. Засоленная среда оказывает сильное угнетающее влияние на развитие проростков и формирования продуктивности сортов озимой мягкой пшеницы. Наибольшая солеустойчивость отмечено у сорта местное селекций, чем интродукционные.

Ключевые слова: засоление, реакция на стресс, сорт, образец, концентрация, аграфон, клейковина, белок, ИДК, стекловидность зерна.

Annotatsiya. Tadqiqotlar Qoraqalpog'iston don va sholi ilmiy-ishlab chiqarish birlashmasining tajriba xo'jaligida o'tkazildi. Agrobiologik ko'rsatkichlar yumshoq bug'doyning mahalliy va boshqa dalatlardan keltirilgan navlarda o'rganiladi. Mintaqaning stressli sharoitlariga chidamliligini baholashning asosiy mezonini sifatida o'simliklarning mahsuldorligi, tuzga chidamliligi va don sifatiga e'tibor qaratildi. Laboratoriya sharoitida termostatni 2,0% osh tuzining eritmasida navlarning urug'lari o'stirilib o'rganib ularning tuzga chidamliligi unib chiqish bosqichida baholanadi.

Ushbu navlar dala sharoitida (bir marotaba sho'ri yuvilgan) shorlangan va ikki marotaba sho'ri yuvilgan sho'rlanmagan dalaga ekib o'rganilib baholanadi.

Shorlangan muhit ko'zgi yumshoq bug'doyning navlarining maysalarining unib chiqib rivojlanishiga va mahsuldorlik ko'rsatkichlariga kuchli sal'biy ta'sir ko'rsatadi. Nisbatan kuchli tuzga chidamlilikni introdukciyalangan navlarga nisbatan mahalliy ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: sho'rlanish, stressga javob, xilma-xil, navlar, konsentratsiya, agraфон, kleykovina, oqsil, IDK, donning shishasimonligi, genofond.

Abstract. The research was conducted on the experimental farm of the Karakalpak Scientific and Production Association of grain and rice. Agrobiological indicators were studied in local and non-district varieties of soft wheat. As the main criterion for assessing resistance to the stressful conditions of the region, attention was paid to plant productivity, salt resistance, and grain quality. In laboratory conditions, seeds of varieties were grown in a thermostat with 2.0% table salt solution and their salt resistance in the germination phase was evaluated. In the

field, these varieties were studied in saline (once washed) and unsalted (twice washed) fields. The saline environment has a strong depressing effect on the development of seedlings and the formation of productivity of winter wheat varieties. The highest salt resistance was noted in the variety of local selections, rather than introduced ones.

Keywords: *Salinity, stress response, variety, sample, concentration, agrafone, gluten, protein, IDC, vitreous grain.*

Генетическое разнообразие растений является важным ресурсом для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Однако темпы утраты генетических ресурсов растут с каждым годом. Человечество теряет способность адаптироваться к новым социально-экономическим и экологическим условиям из-за постепенного сокращения этих ресурсов. Из 390 000 видов растений, произрастающих в мире, только около 400 используются человеком в пищу. За тысячи летия человек, занимающийся сельским хозяйством, научился сохранять и использовать семена зерновых культур. В результате было выращено или использовано в пищу более 7000 видов растений. Многие из них используются местным населением, и это важно для продовольственной безопасности. В настоящее время 30 выращиваемых сельскохозяйственных культур удовлетворяют потребности в питании 95% населения мира.

Четыре из них, то есть рис, пшеница, кукуруза и картофель, кормят 60% населения. В этом заключается роль столь относительно небольшого количества сельскохозяйственных культур в обеспечении продовольственной безопасности, прежде всего, это требует поддержания разнообразия внутри них [1,2].

Дикие ботанические родственники продовольственных культур, которых можно встретить по краям полей, возможно, обладают генами, способными выживать в сложных условиях. Эти гены могут передавать культурным родственникам такие ценные признаки, как устойчивость, в том числе холодоустойчивость [4]. Остановить потерю генетических ресурсов растений, то есть предотвратить генную эрозию (потерю генов и комбинаций генов), является сегодня важной задачей. Остановить потерю генетических ресурсов растений, то есть предотвратить генную эрозию (потерю генов и комбинаций генов), является сегодня важной задачей. В связи с этим сорта, созданные для производства заменяются новыми. В этом случае возможно полезные гены ранее возделываемых сортов могут отсутствовать в заменяемых сортах.

Генетическая эрозия может быть вызвана появлением новых вредителей, сорняков и болезней, деградацией окружающей среды, урбанизацией, пожарами и т. д. Традиционным методом борьбы с генетической эрозией является хранение семян сельскохозяйственных культур в генетических банках. Сегодня стало известно, что лучшая стратегия экономии растительных ресурсов – это не только сохранение их семян, но и сохранение их в состоянии хотя бы биологической выживаемости.

Совершенствование методы сохранения генетического разнообразия является жизненно важным требованием, современной селекций растений. Для этого целесообразно постоянно пополнять использовать генетические ресурсы. Генетическое разнообразие растений расширяет выбор и защищает от будущих экстремальных явлений и изменения окружающей среды. По мнению академика Б.И. Сандухадзе, на создание нового сорта пшеницы потребуется 6,8-8,9 миллиона рублей. А внедрение нового сорта дает 4 миллиарда экономический эффект [8]. В настоящее время в фондах Всемирного банка хранится 843 400 образцов. Россия занимает четвертое место по

количеству образцов генетических ресурсов коллекции (после США, Китая и Индии). Коллекция, хранящаяся в Российском институте растениеводства (РОИ), считается одной из старейших в мире, 20% хранящихся там образцов составляют семена исчезнувших из земли растений, и их использование в селекционном процессе чрезвычайно важно [1].

Четверть сельскохозяйственных угодий мира в той или иной степени засолена. По расчету ученых, к 2050 году существует вероятность засоления примерно 50% земель, используемых в сельском хозяйстве [3]. В условиях Каракалпакстана в результате дефицита воды наблюдается вторичное засоление земель, количество солей в почвенном растворе превышает критический уровень для растений в несколько раз. Поэтому повышение устойчивости растений к засолению почв в настоящее время является одной из наиболее актуальных задач селекции.

Различные уровни солеустойчивости растений формируются в ходе длительной эволюции видов и популяций в природных условиях или в результате селекционного отбора, направленного на солеустойчивость [2]. В нашей стране засоленность почвы также является одним из основных вредных стресс факторов, вызывающих трудности при выращивании сельскохозяйственных культур. Засоление почвы отрицательно влияет на процессы водного обмена, роста и развития растений, приводит к нарушению физиологических процессов.

Засоление почв влияет на рост и развитие растений, нарушает водный обмен и ионный гомеостаз, замедляет процессы фотосинтеза и дыхания, снижает продуктивность [5]. Поэтому создания высоко урожайные сорта озимой пшеницы устойчивые к засолению почвы, является актуальной задачей селекций. В условиях Каракалпакстана для создания продуктивных сортов пшеницы с высоким качеством зерновой продукции многие сортообразцы сеют в стрессовых условиях для испытания. Для создания путем селекции новых сортов, пригодных к стрессовым условиям Каракалпакстана необходимо выделять исходные источники-доноры, с меньшим количеством отрицательных признаков.

Место и условия проведения опыта.

Исследования проводились на опытном хозяйстве Каракалпакстанского научно-производственного объединения зерно и риса образцы мировой коллекции. Семян на 2,0% ном солевом растворе хлористого натрия в чашках петри на фильтровальной бумаге, контролем служило дистиллированная вода. Объем выборки – 100 семян в четырехкратной повторности. На засоленных (однократно промытые почвы) и незасоленных (двукратно промытые почвы) полях были посеяны более 200 образцов озимой мягкой пшеницы (таблица-1).

В качестве критерия оценок служили показатели продуктивности и качества зерна. На основе этих показатели отбирали образцы и проводили оценки на солеустойчивость путем проращивание семян на 2,0% ном растворе хлористого натрия в термостате с температурой 24-26°C.

Результаты эксперимента.

Показатели продуктивности сортообразцов мягкой пшеницы, незасоленных (двукратно промытые почвы) полях были выше, чем у засоленных (однократно промытые почвы) образцов. Особенно эта разница ярко проявилась в показателях продолжительности вегетационного периода пшеницы, длины стебля и количества продуктивных стеблей. Разница в продолжительности вегетационного периода у сортов

Таня и Безостая-1, посеянных на незасоленном фоне составил 7 дней, у сорта Краснодар-99 - 8 дней, у сорта Utiqu-96 - 9 дней.

1-таблица

Показатели продуктивности сортов озимой мягкой пшеницы посеянных на различном фоне засоления

№ П/п	Название сортов и сортообразцов	Фон	Вегетационный период, дней	Высота растений, см	Длина колоса, см	Количество продуктивных стеблей шт.	Зерно в колосе		Масса 1000 зёрен, г
							число, шт	вес, г	
1	Таня	1*	252	71,2	9,1	3,3	34	1,35	42,0
		2*	245	62,6	8,5	2,6	28	1,09	40,3
2	Безостая-1	1*	250	71,7	7,8	3,5	40	1,33	41,0
		2*	243	67,5	6,8	3,3	36	1,13	37,0
3	Половчанка	1*	248	65,5	7,6	4,0	37	1,40	38,0
		2*	243	59,9	7,1	3,7	29	0,98	34,0
4	Краснодар-99	1*	245	64,5	7,9	3,2	41	1,36	40,2
		2*	237	60,4	7,2	3,0	34	1,10	37,2
5	Ўткир	1*	246	81,4	10,2	3,6	38	1,40	42,0
		2*	241	75,0	9,2	3,3	32	1,20	40,0
6	Акмангит	1*	249	74,8	9,3	3,7	39	1,48	48,0
		2*	246	68,1	8,2	3,2	34	1,20	46,0
7	Avosets	1*	246	73,7	9,8	3,8	39	1,51	43,0
		2*	242	68,7	9,0	3,3	32	1,13	42,0
8	Керим	1*	236	89,8	7,7	4,1	29	1,08	38,0
		2*	233	84,5	6,9	3,4	25	0,90	36,0
9	Каракалпагистон-100	1*	245	87,5	10,2	2,9	52	1,90	41,1
		2*	240	80,0	9,0	2,5	44	1,67	38,6
10	Д-107/ Уз 00124934	1*	249	80,5	10,0	3,2	31	1,43	49,0
		2*	242	73,9	8,4	3,0	29	1,30	46,0

Примечание: 1*- не засоленный фон- двукратно промытая поля

2*- засоленный фон- однократно промытая поля

Рост пшеницы выращенных на не засоленных почвах у сортов Таня, Д-107/ Уз 00124934, Каракалпакстан-100 7-8 см выше, чем у сортообразцов выращенных на засоленных почвах. Число зерен в колосе пшеницы выращенных на не засоленных почвах было больше на 6 шт. у сорта Таня, 7 у сортов Краснодар-99, 8 у сорта Половчанка и Каракалпакстан-100. Средняя разница по массе 1000 зерен растений пшеницы, посеянных на засоленном и несоленном фоне, составила 2-3 грамма. По показателям продуктивности существенное превосходство наблюдается у всех изученных сортов на фоне дважды промытых полях.

Следует отметить, что толерантность к засолённости одна из особенностей организма, сформировавшаяся в ходе его собственной эволюции. Высокое количество NaCl в окружающей среде не только отрицательно влияет на деление клеток, но и на дифференциацию органов растений пшеницы [6,7].

В лабораторных условиях термостате в 2,0% растворе поваренной соли проращивали семена сортов и оценивали на солеустойчивость. На начальных этапах в период получения всходов устойчивость растений сортообразцов озимой пшеницы к засолению четко определяется по образованию всходов и активности роста развития проростков. Уровень засоления оказывает существенное влияние в стадий набухание семян и образования всходов. На высокой концентрации хлористого натрия получения всходов на несколько дней задерживается, чем в обычной дистиллированной воде. Однако подобная задержка между сортообразцами происходит не в равной степени, наиболее угнетающее воздействие на прорастающие семена отмечено у неустойчивых образцов. Многие неустойчивые сортообразцы на высокой концентрации солевого раствора (2,0%) не смогла образовать всходы, у них семена не всходили, если всходила у них формировались аномальные проростки без корней.

Таблица -2

Всхожести и параметры проростков некоторых коллекционных сортообразцов озимой пшеницы выращенных в 2,0% растворе NaCl

№ П/п	Название сортов и сортообразцов	Варианты в %	Лабораторная всхожесть, %	Высота проростка, см	Длина корней, см	Количество корней, шт
1	Таня	Д/в	95,5	16,7	12,0	5,0
		2,0	-	-	-	-
2	Безостая-1	Д/в	96,0	16,4	13,8	4,5
		2,0	-	-	-	-
3	Половчанка	Д/в	95,5	15,1	13,6	4,4
		2,0	7,0	-	-	-
4	Краснодар-99	Д/в	96,0	13,9	12,0	5,3
		2,0	20,0	6,0	4,1	5,0
5	Ўткир	Д/в	96,0	14,4	14,0	5,0
		2,0	23,0	5,3	6,3	4,4
6	Акмангит	Д/в	95,7	15,7	15,0	4,9
		2,0	22,7	4,8	3,8	4,5
7	Avosets	Д/в	96,2	14,0	15,2	4,7
		2,0	27,6	6,5	4,6	4,8
8	Керим	Д/в	96,0	18,9	16,6	4,0
		2,0	29,0	5,0	3,9	3,7
9	Каракалпакистан-100	Д/в	97,0	14,6	14,4	4,8
		2,0	22,8	5,8	5,9	4,2
10	Д-107/ Uz 00124934	Д/в	96,2	14,0	13,9	4,7
		2,0	20,1	4,8	3,9	4,0

Примечание: 1* Д/в дистиллированная вода.

2* Двух процентной раствор поваренной соли.

По сравнению с контролем (дистиллированная вода) 2,0% растворе хлористого натрия позволила выявить существенная разнообразия показателям всхожести и размерам проростков (таблица-2).

Отмечено, что показатели качества зерна сортов мягкой пшеницы, выращенных на незасоленных фонах были больше, чем засоленном фоне (табл. 3). Практически все сорта пшеницы, выращенных после двукратной промывки поля, превосходили по стекловидности зерна, содержанию белка и клейковины. По показателю ИДК определяли превосходство сортов также в незасоленном фоне.

Таким образом, основным показателем солеустойчивости является способность растений сортообразцов успешное преодоление неблагоприятное действия засоления и формирования относительно высокой продуктивности с лучшим сочетанием качества зерна.

Таблица-3

Показатели качества зерна сортов озимой мягкой пшеницы, посаженных на различном фоне засоления

№ П/п	Название сортов и сортообразцов	Степень засолённости	Стекловидность зерно, %	Содержание белков, %	Количество клейковины, %	Показатель ИДК
1	2	3	4	6	7	8
1	Таня	1*	57	13,3	28,0	94,3
		2*	54	13,0	26,0	100,0
2	Безостая-1	1*	61	14,6	29,0	90,0
		2*	59	13,9	27,0	99,0
3	Половчанка	1*	59	14,7	28,4	91,5
		2*	55	14,0	26,0	100,5
4	Краснодар-99	1*	62	15,3	28,0	100,9
		2*	60	14,2	26,0	104,4
5	Ўткир	1*	66	15,2	29,7	93,3
		2*	63	14,4	27,3	100,1
6	Акмангит	1*	67	15,8	30,5	83,3
		2*	65	14,6	29,0	91,7
7	Avosets	1*	64	15,5	28,9	90,4
		2*	62	14,0	27,0	97,0
8	Керим	1*	60	14,0	28,0	95,3
		2*	57	13,0	27,0	100,3
9	Коракалпогистан-100	1*	67	15,6	29,2	92,3
		2*	65	14,2	27,4	97,9
10	Д-107/ Uz 00124934	1*	70	16,8	32,0	92,0
		2*	67	15,0	30,8	99,5

Примечание: 1* - не засоленный фон- двукратно промытая поля

2*- засоленный фон- однократно промытая поля

Выводы.

1. Показатели роста и развитие, продуктивности и качество зерна у образцов мягкой пшеницы выращенных на двукратно промытой поле была значительно выше чем, у сортообразцов выращенных на однократно промытой поле .

2. Засоленная среда оказывает угнетающее влияние на рост и развитие проростков, продуктивности и качество урожая. Местные сорта более устойчиво чем интродуцированное.

3. Показатели качества зерно сортов в засоленном фоне (однократная промытое поле) снижается особенно интродукционных сортов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абдуллаев А.А. Сайдалиев Х., Нариманов А.А. ва бошқ. Заслуга Н.И. Вавилова В «Создании мирового генофонда растений» Ғўза ва бошқа экинлар генофонди биохилма-хилликларини ўрганиш, ривожлантириш, сақлаш ва самарали фойдаланиш истиқболлари » Мавзусидаги халқаро илмий анжуман материаллари. 2020 йил 20–21 октябрь, Тошкент, стр.22-27.
2. Аберкулов М.Н., Бобаев С.К. Жаҳон коллекциясидан юмшоқ буғдой намуналарининг шўрхокликка чидамли шаклларини ажратиб олиш. Ўзбекистон Аграр фани хабарномаси. № 4(78)2019, Тошкент, 2019, 132-134 бет.
3. Ashraf M., Harris P.J.C. Potential biochemical indicators of salinity tolerance in plants // Plant Science. 2004. V.166. – P. 3 – 16.
4. Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости // Теоретические основы селекции растений. – М.; Л.: Сельхозгиз, 1935. – С. 75-128.
5. Батыгин Н. Ф . Физиология онтогенеза // Физиологические основы селекции растений. Спб. ВИР, 1995. Т. II. Ч. 1. – С. 14 – 97.
6. Flowers T.J. Improving crop salt tolerance // J. Exp. Bot. 2004. V. 55. -P. 307-319. -P.307-319.
7. Удовенко Г. В. Устойчивость растений к абиотическим стрессам // Физиологические основы селекции. Теоретические основы селекции. Сб. ВИР. 1995. Т. II. Ч. I. – 293 – 352 с
8. Сандухадзе Б.И. Селекция озимой пшеницы в Центральном регионе Нечерноземья России. М.: ООО «НИПКЦ Восход – А», 2011. 504 с.